

ARAB TILINI O'QITISHDA LUG'AT DIKTANTLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877554>

Feruza DJURAYEVA,

*Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida dotsenti,
f.f.f.d (PhD)
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Maqola xorijiy tillar ta'limi, xususan, arab tilini talabalarga o'qitishda lug'at diktantlardan foydalanaishning ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Maqola muallifi O'zbekistonda arab tiliga bo'lgan qiziqish har qachongidan-da ortib borayotganini, arab tilini o'qitish metodlari tizimida boshqa xorijiy tillarga nisbatan yangi va samarali usullar, ta'lim vositalarida tanqislik borligini e'tirof etadi.

Maqolada, shuningdek, arab tili ta'limi uchun murakkabliklar keltirib chiqaruvchi arab tilining orfografik, leksik, semantik xususiyatlarini e'tiborga olgan holda boshlovchi talabalar uchun arab tili mashg'ulotlarida lug'at diktantlar yozdirish eng ko'p samara beradigan usullardan biri ekani tajriba natijalariga ko'ra tahlil qilinadi.

Аннотация. Статья посвящена освещению важности использования словарных диктантов при обучении учащихся иностранным языкам, в частности арабскому. Автор статьи признает, что в Узбекистане быстро растет интерес к арабскому языку, а в системе методик преподавания арабского языка по сравнению с другими иностранными языками наблюдается дефицит новых эффективных методов и учебных средств.

В статье также анализируются результаты экспериментов, показывающие, что написание словарных диктантов на уроках арабского языка для начинающих является одним из наиболее эффективных методов, учитывающих орфографические, лексические, семантические особенности арабского языка, которые создают трудности при обучении арабскому языку.

Annotation. The article is devoted to highlighting the importance of using dictionary dictations in teaching foreign languages, in particular, Arabic to students. The author of the article recognizes that interest in the Arabic language is growing rapidly in Uzbekistan, and that there is a shortage of new and effective methods and educational tools in the system of Arabic language teaching methods compared to other foreign languages.

The article also analyzes the results of experiments to show that writing dictionary dictations in Arabic lessons for beginners is one of the most effective methods, taking into account the orthographic, lexical, semantic features of the Arabic language, which create difficulties for Arabic language teaching.

Tayanch so'zlar: arab tili, ta'lim, lingvistik xususiyatlar, orfografik, leksik birliklar, lug'at diktant, so'z zahirasi.

Ключевые слова: арабский язык, образование, лингвистические особенности, орфография, лексические единицы, словарный диктант, словарный запас.

Keywords: arabic language, education, linguistic features, orthographic, lexical units, dictionary dictation, vocabulary.

Xorijiy tillarni o'qitish jarayoni bugungi kun talabalari va shiddat bilan yangilanayotgan axborot texnologiyalari ta'siri ostida har doimgidan-da oshiqroq mehnat talab qilmoqda.

Aytish joizki, respublikamizda oxirgi yillarda arab tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda, biroq arab tilini o'qitish va o'rgatish uchun boshqa xorijiy tillar ta'limida mavjud ko'p va turli usullarga nisbatan sohada yetishmovchilik, resurslar kamligi ham namoyon

bo'lmoqda, bu esa o'z navbatida arab tili ustozlari yelkasiga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklaydi.

O'rganilayotgan tilda muloqot ko'nikmalari va mahoratini shakllantirish bevosita til o'qitish jarayoni uchun to'g'ri uslubiy vositalarni tanlash bilan bog'liqdir. Bu jarayonda talabalarda xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish, ulardagi ixtisoslik va umumiy leksik, lug'at boyligini oshirish eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Jamiyatning zamonaviy taraqqiyot bosqichida va globallashuv tezlashayotgan bir paytda mutaxassislarning xorijiy tillarni yuksak darajada egallashi nafaqat uning shaxsiy fazilatlarini ko'rsatkichi, balki shaxsiyatning umummadaniy rivojlanganligi belgisi hamdir.

Afsus bilan e'tirof etish lozimki, arab tilini o'rganuvchi talabalarda ularning leksik - grammatik kompetensiyalari, shuningdek og'zaki nutq orqali muloqot ko'nikmalari, yozma savodxonlik va mavzu yuzasidan to'g'ri tanlangan lug'at borasidagi mahoratlari u darajada ham quvonarli ahvolda emas.

Tilshunos olim N.Abiyeva fikricha, talabalarining leksik- grammatik kompetensiyasi ta'lim jarayonida kerakli darajada to'la shakllanmaydi, bunga sabab, professor-o'qituvchilarning lug'at bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirishga u qadar katta ahamiyat qaratmaganlaridadir. Holbuki, lug'at bilan ishlash talabalar lug'at zahirasi dinamik ravishda muntazam boyib borishiga xizmat qiladi va oxir-oqibat so'zlarning faol ishlatilishiga yo'l ochadi.

Bizningcha ham, faollashtirilmagan lug'at zahirasi - undan nutq faoliyatida amaliy foydalanilmasa, passiv holatga o'tadi va vaqt o'tishi bilan xotiradan mutlaqo o'chib ketadi.

Xo'sh, bu holat ro'y bermasligi uchun nima qilish darkor? Mashg'ulotlar jarayonida aynan qanday o'quv vositalari, usullari xorijiy til o'rganayotgan talabaning ko'proq yangi leksik birliklarni o'rganishi va ularni faol xotirada saqlab, amaliyotda unumli qo'llashiga yordam beradi?

Ma'lumki, xorijiy tillarni o'qitishning klassik usullariga, asosan, 4 mahorat bilan ishlash kiradi: tinglab tushunish, o'qib tushunish, so'zlashish va yozish. Biroq talabada bu mahoratlarni shakllantirish va yaxshilash uchun, eng avvalo, ularda bu darajadagi mashg'ulotlarni hazm qila olishlari lozim bo'ladi, yoki bevosita bu usullar qo'llanilishi uchun talabalarda muayyan darajada lug'at zahirasi, yangi so'zlarni diskursda to'g'ri qo'llay olish ko'nikmasi ham mavjud bo'lishi zarur.

Arab tilini boshlovchi talabalarga mashg'ulotlar jarayonida lug'at diktantlar yozdirish samarali usul hisoblanadi. Ayniqsa, arab tilidagi ba'zi harflarning turli talaffuzdagi ekvivalentlari mavjudligi, qolaversa, arab alifbosidagi harflarning ikki va to'rt ko'rinishli harflarga ajratilishi, arab tilidagi hamza belgisining alohida imlo qoidalariga ega ekani talabalarda lug'at diktantlar yozish ko'nikmasini yuqori darajada shakllantirish orqali arab tilidagi nafaqat muloqot ko'nikmasi, balki yozma savodxonlikning ham samarali rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Fikrimizning dalili sifatida quyidagi jadvalda 1-kurs talabalarining 1-semestr boshidan 2 oy o'tgach, olingan lug'at diktantlari natijalarini keltiramiz:

Topshiriq (so'z yoki so'z birikmasi tarjimasi)	Topshiriq natijasi
suv	مَاءٌ
yo'l	طَرِيقٌ
umid	عَمَلٌ
meva	فَاكِحَةٌ
o'qildi	قَرَأَ
kunlar o'tadi	أَيُّمٌ يَمُرُّنَ
stul ustida	أَلْيَ طَاوِلَتَيْنِ
odatga ko'ra	فِيَادَاتِنِ

u(mz) kirdi	دخل الي الفرفت
bu hodisalar	هولاً هَوادثونَ
arab davlatlari	ع ربي دُولاتٌ
doska	لَوْهَن ابيد
quyosh nurlari	شَمس نورون
talaba qizning sumkasi	حَقيبَتِن اطلبة
universitetga bordik	ضَحَبنَ الي الجامعيت

Arab alifbosi harflarining to'g'ri yozilishi va to'g'ri talaffuz qilinishi bo'yicha o'tilgan darslar davomidagi lug'at diktantlarda talaba tomonidan arab so'zlarini yozishda, ko'rinib turganidek, ko'plab xatolarga yo'l qo'yilgan. 15 ta so'z va so'z birikmalaridan iborat lug'at diktantda:

ماء so'zida cho'ziq unidan keyin kelgan so'z oxiridagi hamzaga kursi tanlashda xatoga yo'l qo'yilgan;

طريق so'zida esa, cho'ziq ي unlisi yozilmagan va tanvin damma harakati harflar bilan yozilgan;

أمل so'zida esa ا harfi o'rniga ع harfi o'zidan keyingi undoshga ulanmay yozilgan va talab qilingan so'z o'rniga ma'nosi o'zgargan so'z paydo bo'lgan;

فاكهة so'zida ه harfi o'rniga ح harfi noto'g'ri tanlangan va tanvin damma harflar bilan yozilgan;

قرى so'zida hamza uchun noto'g'ri kursi tanlangan;

تمر الايام birikmasida grammatik va orfografik xato ko'zga tashlanadi;

المقعد على birikmasida talaba "stul" so'zi o'rniga "stol" so'zini yozgan, "على" predlogi ع harfi o'rniga fathalangan hamza bilan yozilgan;

كالعادة birikmasi uchun "في" predlogi noto'g'ri tanlangan, aniqlik artiklisiz, ع harfi o'rniga fathalangan hamza bilan yozilgan;

غرفة so'zida "ح-ح" yumshoq x - ح o'rniga yumshoq h - ح-ح "دخل الغرفة" gap birikmasida "دخل" so'zida qattiq x - ح o'rniga yumshoq h - ح harfi o'rniga ف harfi, ة (ta marbuta) o'rniga ت (ta mamduda) yozilgan, hamda دخل fe'lidan keyin vositasiz to'ldiruvchi kelishi qoidasiga zid predlog qo'llanilgan;

هذه الحوادث birikmasida arab tilida moslashgan aniqlovchi va aniqlanmish moslashuvi qoidasi to'g'ri qo'llanilmagan, حادث so'zining to'g'ri siniq ko'plik shakli hamda هواء so'zi ham noto'g'ri yozilgan;

العربية birikmasida العربية so'zidagi ر harfiga ulanmay yozilgan, دولة so'zi bilan moslashgan aniqlovchi qoidasiga ko'ra grammatik to'g'ri birikma hosil qilinmagan;

لوح أبيض birikmasida ham لوح so'zidagi ح harfi, أبيض so'zidagi ض harfi to'g'ri yozilmagan;

أشعة الشمس izofa birikmasida ham grammatik, ham orfografik xatolarga yo'l qo'yilgan;

حقيبة الطالبة izofa birikmasida yumshoq h - ح o'rnida qattiq x - ح, hamda tanvin damma harakati harflar bilan ; ل الطالبة so'zida ل harfi va so'z tarkibidagi cho'ziq a- ل unlisi tushirib qoldirilgan;

ذهينا gapida ذهينا so'zidagi ذ o'rnida ض, ه o'rnida ح harflari, I shaxs ko'plik son qo'shimchasi o'rniga III shaxs muannas ko'plik son qo'shimchasi xato yozilgan, الجامعة so'zida عدان keyin bir ي harfi orttirilgan va ة (ta marbuta) o'rniga ت (ta mamduda) xato yozilgan.

Bu lug'at diktantda talabalardan yodlashga berilgan so'z va jummalarni faqat o'zbek tilidan arab tiliga o'girish topshirig'i ogohlantirilmagan talab qilingan edi. Natija esa talabalar tomonidan yozilgan so'z va so'z birikmalarida nafaqat qo'pol orfografik, balki xuddi shunday grammatik xatolarga ham ko'p yo'l qo'yilganini ko'rsatdi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash lozimki, garchand har bir arab tili darsida talabalarga muayyan miqdordagi lug'at yodlash topshirig'i berib borilsayu, ammo ularni talabdan kunlikda yozma lug'at shaklida qayta so'rab borilmasa, natija yuqoridagidek qolaveradi.

Shu sababli, biz o'quv jarayonini tashkil qilish asnosida lug'at diktantlarni har bir mashg'ulot tarkibida qo'llash yaxshi natija berishiga; lu'gat duktant yozdirish talabalarga bir paytning o'zida ham yangi ma'noli leksik birlikni yodlatish, uni orfografik to'g'ri yozish va to'g'ri talaffuzni ajrata olish mahoratlarini shakllantirishga mo'lgallangan xorijiy til ta'limidagi universal usullardan biri ekaniga guvoh bo'ldik.

Talabalarga ma'lum lug'atni yodlash topshirig'i berilgach, ulardan yozma diktant va juftlik bo'lib og'zaki savol - javob shaklida so'ralishlari haqida xabar yetkazilgachgina, talaba topshiriqni to'la - to'kis bajarishga harakat qiladi.

Lug'at diktantlar yozish bo'yicha har dars olib borilgan harakatlar natijasida I kurs talabalari arab grammatikasi qoidalari bilan chuqurroq tanisha boshlashgach, orfografik xatolar soni oktabr oyidan yanvar oyigacha 15 tadan 10 tagacha, grammatik xatolar soni esa 15 tadan 9 tagacha miqdorda kamayishi kuzatildi.

Bu ma'lumotlar avval yodlangan so'zlarni mustahkamlash va yodlangan so'zlarni to'g'ri grammatik shakllarda faollashtirish vositasi sifatida lug'at diktantlardan muntazam va reja asosida foydalanish yuqori natijalarga olib borishini yana bir bor isbotladi.

Shubha yo'qki, bu bilan biz arab tili darslarida boshqa xil ta'lim usullarining ahamiyatini pasaytirish niyatidan yiroqmiz. Ammo har qanday xorijiy tilni o'rgatish mashg'ulotini tashkil qilish asosida tilning belgilar va simvollar tizimi ekanini; bu belgi va simvollar so'zlarni tashkil qilishini; so'zlardan esa o'z navbatida, so'z birikmalari va gaplar tuzilishini e'tiborga olish lozimliginigina ta'kidlamochimiz. Mukammal orfografik, leksik va semantik mustahkam shakllantirilmagan lug'at zahirasiga ega bo'lmaslik, istalgan xorijiy tilni mukammal o'rganish maqsadiga ziddir. Shu sababli, xorijiy tillar ta'limida, xususan, alifbosida o'ziga xos nozik xususiyatlarga hamda juda ulkan lug'at zahirasiga ega arab tili ta'limida lug'at diktantlardan foydalanish usuli bo'yicha shunday xulosalarga keldik:

1. Amaliy xorijiy sharq tili darslarida lug'at yodlash, mavjud lug'at zahirasini boyitish, ularni to'g'ri grammatik strukturalarda qo'llashga qaratilgan vazifa va topshiriqlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

2. Talabalarda shakllangan lug'at zahirasi passiv holatda qolib ketishiga yo'l qo'ymaslik zarur: ularni doimiy faollashtirish, lug'at diktantlarda nafaqat avvaldan yodlangan leksik birliklar va muayyan grammatik konstruksiyalarni, balki ayni so'zlarni yangi va murakkab grammatik qoidalar asosida qo'llashni ham talab qilish - talabalarda yodlangan so'zlarni til bilishning har qanday darajasida qo'llay olish ko'nikmasini mustahkamlaydi.

3. Arab tili ham yozilishi, ham talaffuzi o'zgarishlarga uchraydigan, grammatik qoidalarga boy qiyin tillar toifasiga kiradi. Ayniqsa, arab tilida qisqa unilarning harakatlar bilan ifodalanishi, arab matnlarining harakatlarsiz yozilishi kabi murakkabliklarni faqatgina yozilishi va talaffuzini, anglatgan ma'nolarini to'g'ri yodlash mahoratlarini shakllantirish yordamidagina bartaraf etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гранде Б.М., Курс арабской грамматики в сравнительно- историческом освещении, Восточная литература 1998, Москва.
2. Ibrohimov N., Yusupov M., Oripov A. Arab tili grammatikasi. Birinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2024.
3. Абиева Н.А. Иностранные языки: материалы конференции, 20-21 апреля 2006 г.(отв.ред.Н.А.Абиева).СПб.:Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2006.
4. Ал-Қомус. Арабча-ўзбекча қомусий луғат. – Ж. 1. – Тошкент: Фафур Фулом, 2017.
5. Ал-Қомус. Арабча-ўзбекча қомусий луғат. – Ж. 2. – Тошкент: Фафур Фулом, 2017.
6. Ал-Қомус. Арабча-ўзбекча қомусий луғат. – Ж. 3. – Тошкент: Фафур Фулом, 2019.